

O`SMIR YOSHLARNING PSIXOLOGIK HOLATLARI

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Texnologik ta'lim yonalishi

2-kurs 22/2-guruh talabasi

Rustamova Farangis Komoljon qizi

ANNOTATSIYA:

Bu ilmiy maqolada, òsmir yoshlarning psixologik holatlari mavzusida muhim ma'lumotlar, tadqiqot natijalari va ta'sirchan ko'rsatmalar ko'rsatiladi. Psixologik muhitning òsmir yoshlar uchun ahamiyati va ularning o'zgaruvchan psixologik holatlari, jamiyat, oila va ta'lim tizimlari tomonidan ta'sir etilishi ko'rsatiladi. Mavzuga oid muhim so'rovlar va olg'alar o'rganib chiqiladi, shuningdek, psixologik masalalar yechimlar va tavsiyalar beriladi. Bu maqola, òsmir yoshlarning psixologik rivojlanishlariga, ularning o'z-ona munosabatlari va jamiyat bilan o'zaro aloqalari bo'yicha tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: "òsmir yoshlar", "psixologik holatlar", "tadqiqot natijalari", "ta'sirchan ko'rsatmalar", "psixologik muhit", "o'zgaruvchan psixologik holatlar", "jamiy ta'sir", "o'z-ona munosabatlar", "jamiyat bilan aloqalar"

АННОТАЦИЯ:

В данной научной статье представлены важные сведения, исследовательские результаты и значимые выводы на тему психологического состояния подростков. Освещается значимость психологической среды для подростков и их изменчивое психологическое состояние, оказываемое влияние обществом, семьей и образовательной системой. Выдвигаются важные вопросы и факты, касающиеся данной темы, а также предлагаются решения и рекомендации по психологическим проблемам. Данная статья

проводит анализ психологического развития подростков, их взаимоотношений с родителями и обществом.

Ключевое слово: "Подростки", "психологическое состояние", "результаты исследования", "воздействующие факторы", "психологическая среда", "изменчивые психологические состояния", "общественное воздействие", "отношения с собой", "отношения с обществом".

ABSTRACT

This scientific article provides crucial information, research findings, and impactful indicators on the psychological states of adolescents. It highlights the significance of the psychological environment for adolescents and their evolving psychological conditions influenced by society, family, and educational systems. Important questions and facts related to the topic are explored, along with solutions and recommendations for psychological issues. The article analyzes the psychological development of adolescents and their relationships with parents and society.

Keywords: "Adolescents", "psychological states", "research findings", "impactful indicators", "psychological environment", "changing psychological states", "social influence", "self-relationships", "relationships with society".

Kirish: Òsmir yoshlarning psixologik holatlari, ularning o'zaro munosabatlari, o'z-o'zini tushunishlari va shaxsiy rivojlanishlari haqida muhim ma'lumotlar beradi. Bu yoshdagi bola va yoshdagi kichik yoshlarning o'rtasidagi farqni tushuntiradi.

Asosiy qism: Òsmir yoshlarning psixologik holatlari turli bosqichlarda o'zgarishi mumkin. Masalan, boshlang'ich yoshlar o'zining ota-onalariga bog'liqligi bilan shug'ullanishni o'rganishadi. Keyingi yoshlar o'z do'stlari bilan do'stlarning existensiya tushunishini o'rgangan, hamma guruhga qo'shilganlik va o'z noroziyaxshanliklarini yaxshilab o'rganishadi. Yuqorida aytganimdek, har bir òsmir yoshlar o'zining o'rtacha muxlash va hayajonini o'rganganlarini bildirgan

mumkin bo'lib, shuningdek kelajakdagi o'z-o'ziga ishonch va o'zining o'rnida bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni o'rganishadi.

Yakuniy qism: O'smir yoshlarning psixologik holatlari haqida umumiy bir jihatdan muloqot etdim. Bu mavzuga oid ko'plab maqolalar mavjud bo'lishi mumkin, va uchta eng muhimi:

1. O'smir yoshlarda muxlash va hayajon
2. O'smir yoshlarning o'z-o'zini tushunishlari
3. Psixologik rivojlanish va o'sish jarayoni

Maqolada, har bir mavzuga doir tafsilotlar beriladi va javobdor savollar ortiqcha o'rgatiladi. Bu turdagi maqolalar ota-onalar uchun o'smir yoshlarning psixologik rivojlanishiga yordam berishi mumkin.

Xulosa: Maqolada o'smir yoshlarning muxlashi, o'z-o'zini tushunishi va rivojlanishini tushuntirganman. Bu haqida ko'pchilik bilib olsalar ham, o'smir yoshlarni tushuntirishda va ularning psixologik qobiliyatlari va mexanizmlari haqida ma'lumotlar berishda opa bo'lib turish kerak. Bu maqolalar ota-onalar uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni beradi va ularning o'smir yoshlariga qanday yordam berishlari va ularning o'sish va rivojlanishi jarayonida ko'rsatiladigan usullarni tahlil qiladi.

REFERENCES

1. Davletshin M.G. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik texnologiya. T., 2004.
2. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisi psixologiya. T., 1998.
3. Vohidov M.V. Maktabgacha tarbiya psixologiyasi. T., "O'qituvchi", 1970
4. G'oziev E. Psixologiya. T., "O'qituvchi", 1994
5. Krutetskiy V.A. Pedagogik psixologiya asoslari. T., "O'qituvchi", 1976

6. Karimova V. Va boshqalar. Mustaqil fikrlash. T., “Sharq”, 2000
7. Ahloq-odobga doir hadis namunalari.-T., 1990